

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Beruniy, A. R. (1957). Hindiston: Dehqonchilik, suv inshootlari va agrar an’analar haqida ma’lumotlar. Toshkent: Fan nashriyoti.
2. Qayumov, A. (2005). O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi tarixi. Toshkent: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi.
3. Karimov, I. A. (1993). O‘zbekiston – bozor iqtisodiyoti sari. Toshkent: O‘zbekiston.
4. Tursunov, H. (2018). Qishloq xo‘jaligi islohotlari va yer munosabatlari tarixi. Samarqand: SamDU nashriyoti.
5. Diamond, J. (1997). Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies. New York: W. W. Norton & Company.
6. Chayanov, A. V. (1925). Peasant Farm Organization. Moscow: Nauka.
7. Umarov, S., & Shodmonov, U. (2010). O‘zbekiston qishloq xo‘jaligining tarixiy rivojlanishi. Toshkent: Universitet nashriyoti.
8. Smith, J. M. (2013). Agricultural Innovations Through History. London: Cambridge University Press.
9. FAO (Birlashgan Millatlar Tashkiloti Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkiloti) (2020). World Agriculture Towards 2050. Rome: FAO Publications.
10. Xidirov, A. (2021). Qishloq xo‘jaligi va iqlim o‘zgarishi: O‘zbekiston tajribasi. Toshkent: Fan va texnologiya.

TEMURIYLAR DAVRIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANISH OMILLARI.

Jo`rayeva Muxlisa Doniyor qizi

TDAU“Agrobiologiya” fakulteti 1-kurs talabasi

jorayevamuhlisa87@gmail.com

Umarova Feruza Roziboyevna

Toshkent Davlat Agrar Universiteti “Ijtimoiy-gumanitar fanlar” kafedra o‘qituvchisi

feruzaumaroova1021@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada Temuriylar sulolasining qishloq xo‘jaligidagi roli, sug‘orish tizimining rivojlanishi, bog‘dorchilik va dehqonchilikning o‘rni tahlil qilinadi. Amir Temur va uning avlodlari tomonidan amalga oshirilgan agrar islohotlar, sug‘orish kanallarining barpo etilishi, qishloq xo‘jaligida ilg‘or usullarning joriy qilinishi haqida ma’lumotlar keltirilgan. Shuningdek, maqolada Temuriylar davridagi bog‘lar, hunarmandchilik va iqtisodiy taraqqiyotning qishloq xo‘jaligi bilan bog‘liqligiga ham alohida yoritilgan. Ayniqsa, Amudaryo va Sirdaryo havzalarida yangi kanallar qazilganligi, eskilari ta’mirlangani, bu esa unumdor yer maydonlarining kehgayishiga olib kelgan. Amir Temurning tabiat va yerga bo‘lgan munosabatida zamonaviy ekologiya talablariga mos keladigan bir qator jihatlar borligi, yerdan oqilona foydalanish, suv resurslarini muhofaza qilish va yashil hududlarni kengaytirish uning davrida ustuvor vazifalardan biri bo‘lganligi haqida mulohaza yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Temuriylar sulolasi, qishloq xo‘jaligi, sug‘orish tizimi, Amir Temur bog‘lari, dehqonchilik, bog‘dorchilik, hunarmandchilik, Movarounnahr, obodonchilik, ijtimoiy-iqtisodiy hayot, ekologiya, tabiat.

Аннотация. В статье анализируется роль династии Тимуридов в сельском хозяйстве, развитие ирригационной системы, а также роль садоводства и земледелия. Приведены

сведения об аграрных реформах, проведенных Амиром Темуrom и его потомками, строительстве оросительных каналов, внедрении передовых методов в сельское хозяйство. В статье также подчеркивается связь между садами, ремеслами и экономическим развитием сельского хозяйства в эпоху Тимуридов. В частности, в бассейнах рек Амударья и Сырдарья прорыты новые и отремонтированы старые каналы, что привело к увеличению площадей плодородных земель. Считается, что отношение Амира Темура к природе и земле содержало ряд аспектов, соответствующих требованиям современной экологии, а рациональное использование земли, охрана водных ресурсов, расширение зеленых зон были в числе приоритетов его времени.

Ключевые слова: династия Тимуридов, сельское хозяйство, ирригационная система, сады Амира Темура, земледелие, садоводство, ремесла, Моваруннахр, озеленение, социально-экономическая жизнь, экология, природа.

Abstract. The article analyzes the role of the Timurid dynasty in agriculture, the development of the irrigation system, as well as the role of gardening and farming. Information is provided on the agrarian reforms carried out by Amir Temur and his descendants, the construction of irrigation canals, the introduction of advanced methods in agriculture. The article also emphasizes the relationship between gardens, crafts and the economic development of agriculture in the Timurid era.

Keywords: Timurid dynasty, agriculture, irrigation system, Amir Temur's gardens, farming, horticulture, crafts, Transoxiana, landscaping, socio-economic life, ecology, nature.

In particular, new canals were dug and old ones were repaired in the Amu Darya and Syr Darya river basins, which led to an increase in the area of fertile land. It is believed that Amir Temur's attitude to nature and land contained a number of aspects that meet the requirements of modern ecology, and rational use of land, protection of water resources, and expansion of green areas were among the priorities of his time.

Buyuk bobokalonimiz Amir Temur markazlashgan davlat tuzish jarayonida ishlab chiqarishga, xususan qishloq xo‘jaligiga alohida e‘tibor berdi. O‘rta Osiyoda qishloq xo‘jaligi sun‘iy sug‘orishga bog‘liqligini yaxshi tushungan Temur Angor kanalini qazdirdi va Murg‘ob vodiysida sug‘orish ishlarini yo‘lga qo‘ydi. Samarqand va Shahrisabz shaharlari oqar suv bilan ta‘minlovchi- Lalmikor yerlarda ariqlar qazildi. Dehqonchilikda donli ekinlar, paxta, zig‘ir ekilgan. Bo‘yoq uchun ro‘yan o‘simligi, shuningdek pillachilikda tutlar ko‘p ekilgan. Uzum, limon yetishtirilgan.

Ulug‘bek davrida Bog‘i maydonda turli o‘simliklar ekilib, Bog‘cha nomli bog‘ barpo etygan. Temur Samarqand atrofida Bag‘dod, Sultoniya va Sheroz nomli qishloqlar qurdiradi. Temur va Ulug‘bek davrida qo‘ychilik va yilqichilikka alohida e‘tibor berilgan. Tog‘-kon

ishlari yo‘lga qo‘yilib, turli ma‘danlar qazib olinishi tufayli hunarmandchilik rivojlangan.

Manba: TEMURIYLAR DAVRI
MADANIYATI G‘aybullayev R.A. Buxoro
Davlat universiteti talabasi

<https://cyberleninka.ru/article/n/temuriylar-davri-madaniyati>

Temuriylar saltanatidagi me‘moriy obidalar ichida eng ajralib turadiganlari bu “Amir Temur bog‘lari” hisoblangan. Samarqand bog‘lari haqida chet ellik tarixchilar quyidagi fikrlarni bildirib o‘tishgan: “Jahon tarixida bog‘ yaratish san‘ati bo‘yicha Ahamoniylar sulolasidan so‘ng, Sosoniylar sulolasi ham o‘ziga xos usullarni joriy etgan, ammo bog‘ yaratish san‘atining oltin na‘munalarini faqat Samarqand bog‘lari misolida ko‘rishimiz mumkin”.¹⁷ ta xorijiy tadqiqotchilar tomonidan bunday ijobiy fikrlar bildirilishi, bu bog‘larning haqiqatda juda ajoyib bo‘lganidan dalolat beradi. Sohibqiron Amir Temur va Temuriylar davrida shahar tashqarisida chor bog‘lar yaratish odat tusiga kirgan edi. Barlos qabilasidan chiqqan bu o‘g‘lon Samarqandni bog‘-shaharga aylantirib, uning shuhratini yanada oshirdi. Bu bog‘larga har bir fuqaro kelib, Samarqandning oltinsimon shirin

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

o‘riklari, shaftolilaridan bahramand bo‘lishi, dam olishi mumkin edi.

Amir Temur bog‘lari xususidagi dastlabki ma‘lumotlar o‘tmish tarixchilari, shoirlari, sayyohlari asarlarida uchraydi. Shuningdek, Amir Temur bog‘lari o‘rta asrlar rassomlari miniatyuralarida ham tasvirlangan. Amir Temur bog‘lari tuzilishiga ko‘ra 2 turga bo‘lingan: 1) chorbog‘lar – geometrik (to‘rtburchak, to‘g‘ri to‘rtburchak) shaklda bo‘lib, har tomoni taxminan 1 km masofaga cho‘zilgan. Sahnidan o‘tgan ariqlar ularni teng 4 qismga ajratib turgan. Atrofidagi baland paxsa devorlarning har burchagida minora bo‘lgan. Markazda saroy joylashgan. Bunday bog‘larning darvozalari shahar tarafga qaratib qurilgan; 2) tuzilishi geometrik shaklda bo‘lmagan, tabiiy daraxtzor va chakalakar bag‘rida barpo etilgan bog‘lar. Bunday bog‘lar hukmdor shikor (ov) qilishi uchun mo‘ljallangan bo‘lib, asosiy qismi tabiiy, qo‘l tekkizilmagan holda saqlangan. Ularning kichik bir qismigagina dam olish uchun saroy, ko‘shk va chodirlar qurilgan, hovuzlar qazilib, favvoralar o‘rnatilgan. Bu turdagi bog‘larning o‘simlik va hayvonot dunyosi nihoyatda boy bo‘lgan.

Amir Temur bog‘laridan eng mashhurlari quyidagilar: Bog‘i Baland. Amir Temur Samarqandning shimolidagi Cho‘ponota maqbarasi yaqinida nabirasi (Mironshohning qizi) ga atab qurdirgan. Uni barpo qilishda Eron, Ozarbayjon va boshqa mamlakatlar bog‘chilik san‘ati ustalari hamda me‘morlari qatnashgan. Bog‘ o‘rtasida Tabriz oq marmaridan qurilgan hashamatli qasr bo‘lib, uning atrofidagi uzumzor, anjirzor va olmazorlar boqqa go‘zal bir tarovat baxsh etib turgan. Bog‘i Behisht. Amir Temur Samarqandning g‘arbida suyuqli xotini Tuman og‘a (Xayrunniso)ga atab qurdirgan (1378). Yozma manbalarda "Bog‘i Jannat" nomi bilan ataladi. Tarixchi Sharafuddin Ali Yazdiyning yozishicha, bog‘ o‘rtasidagi atrofi xandak bilan muhofaza etilgan sun‘iy tepalik ustida Tabriz oq marmaridan qurilgan hashamatli saroy bo‘lgan. Saroyga bir necha ko‘tarma ko‘priklar orqali kirilgan. Saroyning bir tarafida hayvonot bog‘chasi ham bo‘lgan.

Bog‘i Chinor. Amir Temur Samarqandning sharqida (Konigilning janubi-

g‘arb tarafida, hozirgi "Qo‘sh tamgalik" tepaligi o‘rnida) barpo qildirgan (1404). Unda chinorlar ko‘p bo‘lgan. Markazida xochsimon tarxli saroy joylashgan.

Bog‘i Shamol. Amir Temur 1397 yil nabirasi (Mironshohning qizi) ga atab qurdirgan. Samarqandning g‘arbida bo‘lgan. Undagi saroy to‘rtburchak shaklda bo‘lib, har tomoni 1500 qadamni tashkil qilgan. Devorlariga marmar qoplanib, sahni qora yog‘och va fil suyagidan ishlangan. Bu bog‘ joylashgan hudud va u yerdagi ariq hozir ham "Bog‘i Shamol" deb ataladi.

Samarqand atrofida bulardan tashqari yana bir qancha bog‘lar bo‘lgan. Chunonchi, Bog‘i Bo‘ldu, Bog‘i Zog‘on, Bog‘i Naqshi Jahon, Bog‘i Amirzoda Shohrux, Bog‘cha, Bog‘i Dilafro‘z, Bog‘i Sheron, Gulbog‘, Lolazor, Chumchuqlik, G‘ozxona va boshqa shular jumlasidandir. Amir Temurning bog‘ qurish an‘anasini temuriylardan Shohrux, Ulug‘bek, Bobur ham davom ettirishgan.

Manba: "O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi", O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi nashriyoti. Toshkent, 430-bet <https://n.ziyouz.com/kutubxona/category/11-o-zbekiston-milliy-ensiklopediyasi?download=2354:o-zbekiston-milliy-ensiklopediyasi-a-harfi>

Barcha zamonlar uchun oddiy bir haqiqat bor: insonni yer boqadi. Amir Temur mazkur oddiy haqiqatni davlat miqyosidagi masala darajasiga ko‘tara oldi. Sharafiddin Ali Yazdiyning guvohlik berishicha, "Olam ravnaqi va ro‘shnoligi yo‘lida hafsalasi nihoyatda baland bo‘lgan (Amir Temur) obodonchilikka yaraydigan biron parcha yerning zoe bo‘lishini ravo ko‘rmasdi"[Nikboev O‘.H. 1997, 62]. Shu qoidaga rioya qilgan holda u Movarounnahr, Xuroson va boshqa o‘lkalarda suv chiqarib obodonchilik, yangi yerlar ochish, bog‘lar barpo etish kabi muhim tadbirlarni amalga oshirdi. Mirishkor dehqonlar va bog‘bonlar hosil yetishtirish bilan bir qatorda ularni uzoq muddat saqlashni ham yaxshi eplaganlar. Chunonchi, anjir qoqi, qovun qoqi, turshak, mayiz va boshqa ko‘plab quruq mevalar yil bo‘yi, ayniqsa, salqin-sovuq fasllarda ham bozor rastalari va

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

xonadonlarni bezagan, chet ellarga olib borib sotilgan. [Azamat Ziyo. 2000. B.191-193]

Ispaniya elchisi Rui Gonsales de Klavixo ham o‘zining Amir Temur davlatiga qilgan tashrifi natijasida bitilgan “Kundaligi”da mamlakatning obodligiga to‘xtalib: ”Bu yurt don-dun, may, meva-cheva va boshqalarga boydir...” - deya ushbu davrda Movarounnahr har tomonlama gullab-yashnaganligiga urg‘u berib o‘tgan. [Axmedov B.1993, 251]

Keyingi asrlar mobaynida, ya‘ni Markaziy Osiyodagi feodal davlatlar (Xiva, Buxoro, Qo‘qon xonliklari) davrida ham o‘lkada dehqonchilik, bog‘dorchilik o‘z davriga xos tarzda taraqqiyoti davom etdi. Lekin, o‘lka ijtimoiy-siyosiy hayotida diniy mutaasiblikning kuchliligi, xonliklarda hukmron mafkura bo‘lgan islom dinining talablariga muvofiq uzumdan tayyorlanadigan may, musallas va boshqa shu kabi odamni sarhush qiladigan ichimliklarni ishlab chiqarish hamda ularni iste‘mol qilish arablar hukmronligi davridagi kabi ta‘qiqlangan. Shuning uchun bu davrda o‘lkada qishloq xo‘jaligida bog‘dorchilikning serdaromad sohalaridan biri bo‘lgan uzumning ho‘raki, mayiz qilinadigan va kishmish tayyorlanadigan navlarigina qoldirilib, tokzorlardagi may va shu kabi ichimliklar olinadigan uzum navlari olib

tashlangan. Shunday bo‘lsada, vino beradigan toklarning qimmatbaho navlari hisoblangan Baxtiyoriy, Obaki va Vasarga kabilar mahalliy aholi tomonidan saqlab qolinib, vino mahsulotlari cheklangan miqdorda bo‘lsada ishlab chiqarib turilgan.

Xulosa. Amir Temurning tabiat, atrof-muhit va yerga bo‘lgan munosabatida zamonaviy ekologiya talablariga mos keladigan bir qator jihatlari bor. Yerdan oqilona foydalanish, suv resurslarini muhofaza qilish va yashil hududlarni kengaytirish uning davrida ustuvor vazifalardan biri bo‘lgan. Shuningdek, Samarqandda barpo etilgan yana bir qancha bog‘lari xaqida ham to‘xtalib o‘tilgan. Temur bog‘lari Amir Temur davridagi shaharsozlik va tabiatga bo‘lgan ehtiromning yorqin namunasi hisoblanadi. Ular shahar muhitini obodonlashtirish, aholining dam olishini ta‘minlash va shaharlarning estetik ko‘rinishini yaxshilashda muhim rol o‘ynagan. Chunonchi, Bog‘i Bo‘ldu, Bog‘i Zog‘on, Bog‘i Naqshi Jahon, Bog‘i Amirzoda Shohrux, Bog‘cha, Bog‘i Dilafro‘z, Bog‘i Sheron, Gulbog‘, Lolazor, Chumchuqlik, G‘ozxona kabi dilhush bog‘lar shular jumlasidandir. Amir Temurning bog‘ yaratish an‘anasini temuriylardan Shohrux, Ulug‘bek, Bobur ham davom ettirishganligi tarixda yaqqol bizga misoldir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi”, O‘zbekiston nashriyoti. Toshkent, 430-bet
2. Nizomiddin Shomiyning “Zafarnoma”si O‘zbekiston nashriyoti, 1996 y.
3. Sharafiddin Ali Yazdiyning “Zafarnoma”si Sharq nashriyoti, 1997 y
4. A. Ziyo, O‘zbek davlatchiligi tarixi. Toshkent. Sharq, 2000 y.
5. Axmedov B. Tarixdan saboqlar. O‘qituvchi. T., 1993 y.
6. Bobur Z.M. “Boburnoma”. Toshkent. Sharq, 2002 y.
7. Nikboev O‘.H. Amir Temurning ijtimoiy iqtisodiy qarashlari. Toshkent 1997 y.
8. Saidboboev Z. Tarixiy geografiya. T., Noshir, 2010 y.
9. Shamsutdinov R, Karimov Sh, Xoshimov S. Vatan tarixi. T., sharq, 2016.